

O‘SMIRLARDA FIDOIYLIKNI SHAKLLANTIRISH VA SHAXS SIFATIDA RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Axrarova Shoira Batirovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18801891>

Annotatsiya. Maqolada o‘smirlik davrida shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlari, ushbu davrda fidoyilik sifatining shakllanish mexanizmlari hamda unga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. O‘smir shaxsining hissiy, ijtimoiy va kognitiv rivoji fidoyilikning barqaror shaxsiy sifatga aylanishida muhim omil ekani ilmiy asoslanadi.

Kalit so‘zlar: fidoyilik, altruizm, empatiya, o‘smirlik davri, shaxs rivoji, ijtimoiy mas’uliyat, pozitiv, ijobiy psixologiya.

Abstract. The article analyzes the psychological characteristics of personality development during adolescence, the mechanisms of formation of the quality of selflessness during this period, and the factors influencing it. It is scientifically proven that the emotional, social, and cognitive development of the adolescent personality is an important factor in the transformation of selflessness into a stable personal quality.

Keywords: selflessness, altruism, empathy, adolescence, personal development, social responsibility, positive, positive psychology.

Аннотация. В статье всесторонне анализируются психологические особенности развития личности в подростковом возрасте, механизмы формирования качества самоотверженности в этот период, а также факторы, влияющие на данный процесс. На основе теоретических и практических данных научно обосновывается, что эмоциональное, социальное и когнитивное развитие подростка является важным фактором превращения самоотверженности в устойчивое личностное качество.

Ключевые слова: самоотверженность, альтруизм, эмпатия, подростковый возраст, личностное развитие, социальная ответственность, позитивная психология.

KIRISH

Shaxsiy rivojlanish va o'zini o'zi anglash mavzusi ilmiy adabiyotlarda tez-tez muhokama qilinadi. Bu jamiyat uchun dolzarb masalalardan biridir, chunki bolalik va o'smirlik shaxsiyat shakllanadigan davrlardir. Aynan shu davrda insonning qadriyatlar tizimi, axloqiy me'yorlari, jamiyatga munosabati va hayotiy pozitsiyasi shakllana boshlaydi. Psixologik tadqiqotlarga ko'ra, o'smir yoshdagi shaxsning "men" atamasini anglash, mustaqillikka intilish va ijtimoiy mavqeni topishga bo'lgan ehtiyoj kuchayadigan davrdir. Shu sababli, o'smirlik davrida fidoyilik kabi ijtimoiy ahamiyatga ega sifatlarni shakllantirish nafaqat tarbiyaviy, balki psixologik jihatdan ham muhim vazifadir. Fidoyilik shaxsning jamiyat, Vatan, oila va insoniyat manfaatlarini yo'lida ongli ravishda xizmat qilishga tayyorligi bilan tavsiflanadi. Inson xulq-atvorida fidoyilik va o'zini anglash sifatlarini rivojlantirish muammosi falsafiy va axloqiy, sotsiologik shuningdek eksperimental psixologik tadqiqotlar orasida muhim o'rinni egallaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqot davomida o‘smir yoshdagi shaxs rivojlanishi va fidoyilik sifatining shakllanishi va uning rivojlanishiga doir ilmiy qarashlar tahlil qilindi. Psixologik-pedagogik adabiyotlarda ushbu muammo turli omillar va uslublar orqali yoritilgan.

L.S. Vigotskiy o‘smirlik davrini shaxsning ijtimoiylashuvi va “Men” konsepsiyasining shakllanish bosqichi sifatida baholadi. Bu davrda shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar uyg‘unlashuvi namoyon bo‘lishini ta’kidlagan. D.B. Elkonin o‘smirlikni ijtimoiy munosabatlar tizimida o‘z o‘rnini topish davri deb baholaydi. A.V. Petrovsky shaxs rivojida jamoa va ijtimoiy muhit yetakchi o‘rinni egalashi haqida o‘z tadqiqotlari orqali isbotlaydi. E.Fromm altruizm va fidoyilikni insonning ma’naviy ehtiyoji sifatida ko‘rsatib, boshqalarga mehribonlik qilish orqali inson o‘z mohiyatini ro‘yobga chiqarishini asoslaydi. Maslou va Seligman pozitiv psixologiya doirasida shaxsning ijobiy sifatleri, jumladan, rahmdillik, mas’uliyat va fidoyilikning ichki ehtiyoj sifatida shakllanishini ta’kidlaydilar. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;
- qiyosiy-taqqoslash metodi;
- kuzatish;
- suhbat va so‘rovnoma;
- pedagogik tajriba.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot aralash (nazariy va amaliy) uslubda olib borildi. Avvalo, muammo yuzasidan mavjud ilmiy adabiyotlar, dissertatsiyalar, maqolalar va psixologik konsepsiyalar tahlil qilindi. Nazariy bosqichda fidoyilik, altruizm, empatiya va shaxs rivoji tushunchalari aniqlashtirildi. Psixologlar (Vigotskiy, Elkonin, Petrovsky) ta’kidlaganidek, o‘smirlik — shaxsiy o‘zlikni shakllantirish bosqichi bo‘lib, bunda shaxs o‘zini jamiyat a’zosi sifatida anglay boshlaydi. Aynan shu jarayonda shaxsiy manfaat bilan ijtimoiy manfaat o‘rtasidagi munosabat shakllanadi. Bu munosabatlarning ijobiy shakllanishi mexanizmi oila muhitiga bog‘liqdir. Oila ijtimoiy hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini, tarbiyani uzluksizligini ta’minlaydigan, kelajak nasl qanday bo‘lib ulg‘ayishiga o‘z ta’sirini ko‘rsatadigan ijtimoiy makon va psixologik omil vazifasini bajaradi. Oila bu vatanparvarlik, fidoyilik, o‘zaro hurmat, birdamlik, mehribonlikning emotsional manbaidir.

O‘smirlik davri biologik, ijtimoiy va psixologik o‘zgarishlar bilan kechadi. O‘smirlik davri taxminan 10–15 (ba’zan 16–17) yosh oralig‘ini qamrab olib, shaxs rivojlanishining eng murakkab va o‘zgaruvchan bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu davrdagi rivojlanayotgan shaxsda hissiy beqarorlik kuchayadi, o‘zini anglash jarayoni faollashadi, tengdoshlar fikriga bog‘liqlik ortadi, mustaqil qaror qabul qilishga intilish kuchayadi. Shu bilan birga, “Men kimman?”, “Jamiyatda mening o‘rnim qanday?”, “Boshqalardan nimam bilan farq qilaman?” kabi savollarga javob izlash jarayoni boshlanadi. Bu jarayonda o‘smir ijobiy baholansa, o‘ziga ishonchi ortadi va ijobiy shaxsiy sifatlar tezroq shakllanadi. Shuning uchun o‘smirlik davrida tushunish, sabr, qo‘llab – quvvatlash muhim tarbiyaviy omillardandir. Buning natijasida o‘smirning ichki dunyosida xavfsizlik va ishonch muhiti yaraladi, shaxsiy qadr-qimmat hisi uyg‘onadi bular esa, ijtimoiy moslashuv, fidoyilik va mas’uliyat kabi sifatlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Psixologiyada fidoyilik - empatiya, altruizm va ijtimoiy mas’uliyat atamallari bilan bog‘liq holda izohlanadi. Empatiya- boshqaning holatini his qila olish qobiliyati. Altruizm-boshqalarga foyda keltirishni ko‘zlagan ongli xatti – harakat. Ijtimoiy mas’uliyat – jamiyat oldidagi burchni bilish. “Altruizm boshqalarga muhabbat va g‘amxo‘rlik” (E.Fromm). Altruizm

bu – g’amxo‘rlik (boshqalar taqdiriga befarq bo‘lmaslik), mas’uliyat (yordam berishga tayyor bo‘lish), hurmat (boshqalarni qadrlash), bilish (boshqalarni tushunishga harakat qilish). Altruizm orqali inson o‘z insoniy mohiyatini amalga oshiradi va boshqalar tufayli o‘zini to‘liq ro‘yobga chiqaradi.

Fidoyilik shaxsning ichki motivatsiyasiga tayanadi. Shuning uchun o‘smir yoshdagi shaxslar fidoyi bo‘lishi uchun boshqalarning ehtiyojini tushuna bilishi, o‘zini jamiyatning bir bo‘lagi sifatida his qila olishi, foydali bo‘lishdan ichki qoniqish olishi zarurligi kata ahamiyatga ega.

O‘smirlarda fidoyilikni shakllantirishga ta’sir etuvchi psixologik omillar sifatiga quyidagilarni ko‘rsatishimiz mumkin:

-o‘zini anglash jarayonida o‘smir yoshdagi shaxs kim ekanini va atrofidagi jamiyatda egallagan o‘rni qanday ekanligini tushunishga harakat qiladi. Agar tarbiya jarayonida pozitiv fikrlar orqali “Jamiyatga kerakli va foydali bo‘lish” g‘oyasi tushuntirilsa, unda bu qarash fidoyilik yo‘nalishida shakllanadi.

-hissiy rivojlanishda o‘smir yoshdagi shaxs hissiyotga boy va ta’sirchan bo‘ladi. Mehribonlik, qo‘llab – quvvatlash va positiv munosabat empatiya va rahmdillikni kuchaytiradi. Buning natijasida fidoyilikning psixologik poydevorini yaratish mumkin.

-namuna bo‘lishda o‘smirlar o‘zlaridan katta yoshdagi kishilarning va tengdoshlarining xulqini tez ko‘chiradilar. Agar ularni o‘rab turgan jamiyatda mas’uliyatli, fidoyi insonlar bo‘lsa, bu sifatlar ularda tez shakllanadi.

- jamoada hamjihatlikda o‘smirlar sport, sinf, sport jamoasi kabi ijtimoiy guruhlarda bo‘lishi “biz” tushunchasini namoyon qiladi. Bu tushuncha shaxsiy manfaatdan ko‘ra jamoa manfaatini ustunroq qo‘yish uchun xizmat qiladi.

Agar o‘smir yoshdagi shaxs dunyoqarashi rivojlangan bo‘lsa (bunda kitobxonlik ko‘nikmasi shakllangan), unda fidoyilik sifatini rivojlantirish osonroq kechadi. Buning sababi u o‘zini anglagan, ijtimoiy o‘rnini tushungan, maqsadlari aniq belgilangan bo‘ladi. Tadqiqot natijalariga tayangan holda shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, o‘smirlarda fidoyilik darajasi ularning oila muhiti, o‘qituvchi munosabati, tengdoshlar guruhi bilan bevosita bog‘liq ekan. Agar tashqi muhit ijobiy munosabat bildirsa va qo‘llab-quvvatlasa, unda o‘smirda empatiya kuchliroq shakllanadi, boshqalarga yordam berish istagi ortadi, mas’uliyat hissi barqarorlashadi. Tadqiqot davomida o‘smirlarning katta qismi jamoaviy faoliyatda faol bo‘lganliklari, ijtimoiy ishlarga jalb qilinganliklari natijasida fidoyilik sifatleri ko‘proq namoyon bo‘lgan.

So‘rovnoma natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘smirlarning taxminan 60–70 foizi boshqalarga yordam berishni ijobiy baholaydi, 40 foizga yaqin o‘smir esa ijtimoiy tadbirlarda qatnashish, o‘zini namoyon qilish imkoniyati deb biladi.

Xulosa

O‘smirlik davri shaxs rivojlanishining muhim bosqichi bo‘lib aynan shu davrda mas’uliyat, vatanparvarlik, mehribonlik, fidoyilik kabi ijtimoiy ahamiyatga ega sifatleri shakllantirib rivojlantirish uchun qulay va ta’sirchan psixologik vaziyat mavjud bo‘ladi. O‘smirlarning oiladagi o‘rni, hissiy rivoji, o‘zini anglash jarayoni, namuna bo‘lishi, jamoada hamjihatliliigi unda fidoyilikning shakllanishiga va rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ilmiy qarashlarga asoslanib aytganda, fidoyilik empatiya, altruizm, ijtimoiy mas’uliyat kabi psixologik sifatler asosida shakllanib, shaxsning barkamol, ijtimoiy faol va ma’naviy yetuk bo‘lib kamol topishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi O‘RQ-406-son Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni 2020-yil 23-sentabrdagi 637-sonli.
3. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi 2024-yil 1-fevraldagi 901-sonli.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlarni ma’naviy-ahloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2018 yil 14 avgustdagi PF-3907-sonli Qarori.
5. Sh.Mirziyoev “Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz” O‘zbekiston” NMIU , 2018
6. Karimova V. M “Ijtimoiy psixologiya”, Toshkent: TDPU, 2012
7. Seligman M. “Pozitiv psixologiya” 2006.
8. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova, K.O.Matnazarova , M.K.Shirinov , S.Hafizov “Umumiy pedagogika” Darslik “Fan va texnologiya» nashriyoti, 2018.
9. E.Goziyev “Umumiy psixologiya”, Toshkent 2002
10. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. — T.: Fan. 2003
11. Yugay A.X., Mirashirova N.A. “Общая психология” – Toshkent 2014
12. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va pedagogik psixologiya». — T.: TDPU. 2009.
13. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojibayeva R.N. Mustaqil fikrlash. — T.: Sharq. 2000.
14. Слободчиков В. Новое образование – путь к новому сообществу // Народное образование 2009 №5.